

重要なことは有限次元の場合において、関数の空間における双線形形式 $\int a_{i,j} f_{x_i} g_{x_j} dx$ に対応する「密度の平方根の空間における双線形形式」は体積要素に依存する、ということである。無限次元においても、このような依存性を取り込む必要がある。無限次元の場合には、体積要素（あるいは、その規格化）は存在しない、あるいは、一意でない、ということが起こる。しかしながら、各変数に関する「正則条件付き測度」が定まれば、その依存性は定まる。そこで、本文では、仮想的な直積計量からの核型摂動計量の場合を考えた。さらには、（仮想的な）ギブス計量

$$\sum_k (g_k(\{x_l\}_{l \in \Lambda_k}) dx_k)^2$$

からの核型摂動計量の場合を考えることができるであろう。これがギブスであるための条件は、任意の l に対して、 $\{k \mid l \in \Lambda_k\}$ が有限集合であることである。 $\prod_k (g_k(\{x_l\}_{l \in \Lambda_k}) dx_k)$ が（仮想的な）体積要素で、その規格化がギブス測度である。一般には、これらは存在しない、あるいは、一意でない。しかしながら、上記のギブス有限条件の下では、各変数に関する「正則条件付き測度」は定まる。さらに、 $\{T(x)\}_x$ を l^2 における核型作用素の族とすると、

$$(1 - T(x))^* (\text{diag}\{g_k(\{x_l\}_{l \in \Lambda_k})\}_k)^2 (1 - T(x))$$

を係数とする仮想的なリーマン計量についても、（仮想的な体積要素の）各変数に関する「正則条件付き測度」が定まる。

[本文] <https://doi.org/10.5281/zenodo.15243570>

[関連] <https://doi.org/10.5281/zenodo.15254424>